

БУРУҒИЛАШ ЖАРАЁНИДА ГИЛ ҚАТЛАМЛАРНИНГ БЎКИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УЧУН ИНГИБИРЛОВЧИ РЕАГЕНТЛАР ҚЎЛЛАШ ТАДҚИҚОТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Қороева Дилнавоз

Шўртан НГҚЧБ

технолог бўлими етакчи муҳандиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741886>

Калит сўзлар: Барит, бурғулаш эритмалари, модификациялаш, технология, сарф нормаси

Аннотация: Қудуқларда бурғулаш жараёнида бурғулаш эритмаларини такомиллаштириш орқали бўкиш ва сиқилишни олдини олишчи барит асосли эритмасининг қўлланилиши.

Буруғилаш жараёнида гил қатламларнинг бўкишини олдини олиш учун ингибирловчи реагентлар қўллаш билан бир қаторда бурғулаш эритмалари таркибига барит концентратларини модификация – композит қилиб, қудуқ туби чуқур бўлган нефт ва газ қудуқларини бурғулашда оғирлаштирувчи вазифасида, ҳамда турли ер ости ўпиришлари, қаттиқ минерал моддаларни бурғулаш жараёнида, ер ости сувларини нефт қудуқлари орқали сизиб чиқмасликни таъминловчи эритмалар таркибидаги унинг (Барит) фаоллигини бошқа таркибдаги кимёвий моддалар билан модификацион киришимлигини таъминлаш ва юқори натижаларга эришиш борасида амалий ишлар олиб борилади. Бу ишлар асосан лаборатория шароитларида олиб борилган ва лаборатория шароитида олинган ижобий натижалари Республикамизда мавжуд бўлган бурғулаш эритмалари учун асосий хом ашё саналган КМЦ, ПАЦ ишлаб чиқарувчи корхоналарининг, ишлаб чиқариш бўлимларида тажриба синов қуриламаларида олинган.

Олинган натижалари корхонада мавжуд асбоб-ускуналар ёрдамида сифат кўрсаткичлари аниқланиб, ижобий хулосага эга бўлинган.

Бурғулаш эритмалар учун такомиллашган хусусиятларга эга барит оғирлатгичларини модификациялаш технологиясини яратиш ва ишлаб чиқиш бўйича дастлабки натижалар устида ишланганда, Ўзбекистон Республикаси Жиззах вилоятида мавжуд бўлган “Учкулач”, Тошкент вилоятидаги “Сарибулак” ҳамда “Кушрабад” тоғ-руда конларидаги барит ҳамда барит концентратларидан кенг фойдаланилган ва уларнинг хусусиятлари Тошкент инновацион Кимё технология институти томонидан лаборатория шароитида 2008 йилдан то шу кунга қадар тадқиқ этиб келинмоқда.

Барит ва унинг концентратларини қазиб олинишини янада такомиллаштириш борасида “Узгеобурнефтгаз” АК тасаруфида «Neftegazmineral» МЧЖ мавжуд бўлиб, бу жамият Давлат томонидан № TV-0198 рақам остидаги лицензия асосида “Сарибулак” барит рудаларини қайта ишлаш, улар асосида барит ва барит концентратларини олиш ишларини олиб бормоқда. “Сарибулак” барит-рудалари конида С1 ва С2 категорияларга эга барит концентратларининг 38,7 минг тоннадан зиёд захиралари мавжудлиги аниқланган бўлиб, бу категорияга эга барит ва концентратлари, яъни КБ-6 концентрати ГОСТ 4682-84 да белгиланган маркаларга тўлиқ жавоб беради.

Тошкент инновацион Кимё технология институтининг 10 йилдан зиёд давом этаётган бурғулаш эритмалари учун такомиллашган хусусиятларга эга барит оғирлатгичларини модификациялаш технологиясини ишлаб чиқишида, объект сифатида ушбу ГОСТ 4682-84 да келтирилган маркаларга жавоб берадиган “Сарибулак” барит-рудалари конида олинаётган С1-С2 категорияга эга КБ-6 барит концентрати ишлатиб келинмоқда.

Буларнинг бурғулаш эритмаларига оғирлаштиргич сифатидаги иштирок этиши, нафақат ундан бентонит ва оғирлаштирувчи сифатидаги ижобий натижаси, балки бурғулаш жараёнида ажралиб чиқадиган иссиқликни полимер макромолекуласи таркибидаги элементар халқаларни деструкциясини ҳам қисман пасайишига ва сув ўтказмаслик даражасини 3-4,5 га сезирарли даражада камайишига олиб келади.

Тадқиқот жараёнлари давомида маҳаллий хомашёлар асосида бурғулаш эритмалари учун такомиллашган хусусиятга эга барит конлари асосидаги оғирлаштирувчиларни модификациялаш технологиясини яратиш, саноат миқёсида ишлаб чиқаришга жорий этилади. Бу билан чет элдан катта валюта эвазига келтириляётган барит концентратлари импортини ўрнини боса оладиган, экспортга йўналтирилган, аналогларидан таннархи арзон, самарадолиги эса бир неча баробар юқорилиги билан ажаралиб турадиган компонент олиш мумкин.

Бурғулаш эритмаларининг зичлигини ошириш ҳамда эритмани бурғулаш жараёни давридаги турли салъбий моддаларга барқарорлигини таъминлаш мақсадида, маҳаллий оғирлаштирувчи кукунсимон барит концентратларини олиш технологиясининг кетма-кетлиги қуйдаги жараёнларни ўз ичига олади, яъни хомашёни (маъдан) қазиб олиш, маъданларга дастлабки механик ишлов бериш, хомашёни турли кимёвий - органик моддалар, ноорганик моддалар билан таркибини бойитиш, яъни модификациялаш жараёнларни босқичма-босқич амалга ошириш ва тайёр маҳсулотни ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олиб, гил қатламларнинг бўқиши ва тарқалишини олдини олиш учун ингибирловчи реагентларни қўллаш билан бир қаторда бурғулаш эритмалари таркибига барит концентратларини модификациялаш ва композит қилиш жараёнида ишлатиш вазифаси илгари сурилди.

1-жадвал

Ингибирловчи реагентлар билан бурғулаш эритмалари таркибига барит концентратларининг композит таркиблари

№	Кимёвий реагентлар номи	Маркалар белгиси реагентлар сарф миқдорлари, %			Сифат кўрсаткичлари	
		БИН-01	БИН-02	БИН-03	Мутлоқ қуруқ КМЦ лой эритмасининг сув ютилиши, унинг масса улуши 0,75 (асосий модда учун ҳисобланганда) см ³ дақиқа, 4,0дан қўп эмас	
1	Барит BaSO ₄	11	7	8	БИН-01	3,4
2	KCl, NaCl,	1,8	2,1	1,2		
3	MgCl ₂ , CaCl ₂ ,	0,7	0,6	0,6		

					БИН-02	3,8
4	CaSO₄, KAl(SO₄)₂	0,3	0,6	0,2		
5	Лигнин	3,4	4,2	3	БИН-03	4,0
6	ПАЦ-77	3,5	3,2	4		
7	Сув	79,3	82,3	83		

Ушбу жадвалда ингибирловчи реагентлар билан бурғулаш эритмалари таркибига барит концентратларини бир нечта сарф нормаси келтирилган инновацион таркиб келтирилган.

Жадвалда кузатиш мумкинки, барит оғирлаштиргичлари таркибига киритилиши ҳамда турли реагентлар билан композит таркибига маълум фоизларда жой олиши, яъни унинг таркибига киритилган реагентлар эритмаси нефт ва газ саноати учун меъёрловчи хом ашё сифатида ишлатилиши билан характерли саналади. Нефт ва газ саноатида асосий кўрсаткичлардан энг муҳим кўрсаткич бу мутлоқ қуруқ КМЦ лой эритмасининг сув ёқотилиши, унинг масса улуши 0,75 (асосий модда учун хисобланганда) ҳисобланади. Бу эса ўз навбатида маҳаллий хар бир янги таркибдаги рецептуралар учун аҳамиятли саналади, чунки солиштирма жадвалларда ҳам айнан ушбу кўрсаткич меъёрига мос тушиши тажрибалар натижасида маълум бўлди.

References:

1. Городнов В.Д. Буровые растворы. М.: Недра, 1985.
2. Трефилова Т.В. Особенности применения ингибирующего раствора с целью предотвращения неустойчивых пород кыновского горизонта // EFTEGAZ.RU. 2017. №3. С.59–61.
3. Primqulov M.T., Rahmonbtrdiev G., Murodov M.M., Mirataev A.A. Tarkibida selluloza saqlovchi xomashyoni qayta ishlash texnologiyasi. O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyati. – Toshkent, 2014. P. 28-29.
4. Гамзатов С.М. Влияние осмотических явлений на каверн образование // ВНИИОЭНГ.М.1980.№8.С16–18.
5. Электронный ресурс]. URL: http://www.alpine_mud.com/services/products/black_fury.aspx (дата обращения: 02. 08. 2017).
6. G. Rahmonberdiev, M. Murodov, K. Negmatova, A. Lysenko. "Effective Technology of Obtaining The Carboxymethyl Cellulose From Annual Plants"// Materials science and engineering an introduction. –Switzerland, 2012.-pp 541-543.
7. Amirovich, K. S., Gilyazetdinov E, Eldar Zamirovich, A. F. L., Nabiyevna, I. Z., & Saliyevna, S. D. (2021). Cross-cultural context of English language teaching. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 3737-3750.
8. Khamzaev, S. (2021). CROSS-CULTURAL TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE-A NEW PARADIGM IN EDUCATION. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(3).
9. Khamzaev, S. A., Zamirovich, G. E., Abduganiyevna, S. N., Bakhtiyarovna, S. S., & Umrzakovich, S. T. (2020). The Problem of Using Borrowed Words in the Uzbek Language. Solid State Technology, 63(6), 8326-8335.

10. Amirovich, K. S., Zamirivich, G. E., Abduganiyevna, S. N., & Bakhtiyarovna, S. S. (2020). The problems of developing an ESP course and the importance of ESP teacher training on the example of Uzbekistan. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 1080-1085.
11. Хамзаев, С. (2024). Patterns of interaction of categories generalizing external factors of vocabulary development. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(2), 164-178.
12. Хамзаев, С. А., & Гилязетдинов, Э. З. (2023). ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГРАММАТИКИ СТУДЕНТАМ, ИЗУЧАЮЩИМ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ. In *Государство и право в изменяющемся мире: проблемы и перспективы цифровизации правовой среды* (pp. 479-487).
13. Khamzaev, S. (2021). THE INFLUENCE OF BORROWED WORDS TO THE VOCABULARY STOCK OF THE UZBEK LANGUAGE. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(3).

INNOVATIVE
ACADEMY